

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6383179>

Ro'zixon Xolmatova

Farg'ona davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Erkin Vohidov she'riyatidagi erk va vatan tuyg'ularini ganchalar jo'sh urgani ifoda etilgan.*

Kalit so'zlar: *Erk, ramz, Arslon, urush.*

Annotation: *This article describes how Erkin Vahidov's poetry evokes feelings of freedom and homeland.*

Keywords: *symbol, war, lion.*

*Xalq ustozim, men esa tolib,
So'z durlarin termogdir ishim.
Odamlarning o'zidan olib,
O'ziga bermoq dir ishim.*

Har davrning o'z fidoisi o'z millat rahnamosi bo'lganidek Erkin Vohidov O'zbek xalqining nursiz kunlarida quyoshdek porlab chiqqan yog'dusiga aylandi. Navoiyning navosidan ruhlaniib uyg'ongan ijodkor O'zbek xalqining "foniyi soniysi" bo'lib yetishdi. Yozuvchining har satr, har baytidan millatning dardi, erki o'z ifodasini topdi.

Adabiyotshunos Umarali Normatov qayd qilib o'tganidek: "Zamin, zamon va inson tashvishlariga hamdardlik oddiy kundalik hodisalarida katta insoniy muammolarni ko'ra bilish, ulardan umumbashariy ma'nolar qidirish, o'sha kezlari o'zini hayajonga solgan masalalarni dadil o'rtaga qo'yib, ularga javob izlash, odamlar e'tiborini jalb etish - bu davrdagi eng yaxshi doston va she'rlariga xos xususiyatidir" [1, 132].

Erkin Vohidov "Arslon o'rgatuvchi", "Ko'cha chetidagi ayol", "Sharqiy qirg'oq", "Kelajakka maktub", "Borliq" she'rlarida erk muammosi va ramziy timsollar orqali xalqni uyg'otmoq uchun millatning jarchisiga aylandi. Arslon o'rgatuvchi she'rda o'sha davr ijtimoiy muammolari, mustamlakachilar va mazlum xalq dardini ramziy obrazlar orqali aks ettirgan.

Panjarada

Olov halqa yonar charsillab

Arslon uzra-
Uzun qamchi o'ynar qarsillab
Yoldor yirtqich
Egasiga sovuq tikilar

Bu satr orqali shoir mustamlakachilar zulmidan bag'ri qonga to'lgan xalqni she'r ostida tasvirlab, bosqinchilarga nisbatan o'z sovuq munosabatini tasvirlaydi.

Arslon o'ynatuvchi qamchi ila qancha zulm kuchini oshirsa, arslon yuragida erk, ozodlik va nafrat hisini shuncha qo'zg'aydi.

Men- to'qaylar shohi
Tutqun bo'lsamda agar
Sen-chi no'noq masxaraboz
Pastkash bozingar! Shuhratga mast.
O'z holini bilmagan basir! Nomard taqdir
Meni qildi qo'linga asir!

O'zbek xalqining o'ziga bekligiga ishora qilib, "Men toqaylar shohi" deya tasvirlash, xalqimizning ming yillik moddiy va ma'naviy boyliklari masxarabozlar qo'lida toptalishi shu satrlar orqali o'z aksini topgan.

Holatimni tushun
Isyon qilma birodar
Charx oldida ikkimiz ham
Asli barobar

Bu baytda esa she'r mazmunida keski burilish yuz beradi. Ya'nikim Arslon o'ynatuvchi ham o'z xo'jayiniga bo'ysinuvchi taqdir qo'lidagi bir o'yinchoq ekanligini izohlashga kirishadi. Arslon oxiri taqdirga tan berib o't bag'riga o'zini o't bag'riga o'zini otadi.

Ijodkorning "Nido" qasidasida hetim go'daklarning alamli hayqirig'ini o'z qalamiga oladi. Har bir go'dagu keksa urushni lanatlaydi.

Bu tashvishli dunyo
Sermashaqqat olam
Bizning yelkamizda qoldi-ku do'stim!
Uni bo'ronlardan

Quyoshli yo'llardan
Nurli istiqbolga olib chiqamiz.

Ijodkor yurtni asrash, mustaqillik sari olib chiqishga ochiq oydin da'vat etadi. Xulosa o'rnida ustoz Yo'ldosh Solijon aytganidek: Erkin Vohidov ijodi inson qalbiga bevosita yo'naltirilgan, uning sha'ni-shavkati, o'z milliy g'ururi uchun astoydil kurashadigan inson shaxsiga nisbatan mehr bilan sug'orilgan she'riyatdir. Uning she'rlari, dostonlari, dramalari, hajviyoti vujudidan ana shu nido baland ohangda jaranglaydi va kitobxon qalbida aks-sado berib, uni mudom hushyorlikka chorlab turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Erkin Vohidov "Kelajakka maktub" 1983.T.: "Yosh gvardiya". [2] Erkin Vohidov "Nido. Dostonlar". 1965.T.: "Toshkent nashriyoti".